

BIR YILLIK, IKKI YILLIK VA KO'P YILLIK O'T O'SIMLIKLAR VA ULARNING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI

Fayzullayev Jahongir Shavkat o'g'li¹
Zuxridin Urmonovich Mamatqulov²

¹Toshkent farmatsevtika instituti Sanoat farmatsiyasi fakulteti
Sanoat farmatsiyasi yo'nalishi 3-kurs talabasi

²Toshkent farmatsevtika instituti Sanoat farmatsiyasi fakulteti
dekani, dotsent, farmatsevtika fanlari bo'yicha
falsafa doktori Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6513254>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-aprel 2022

Ma'qullandi: 25- aprel 2022

Chop etildi: 30- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Herbotum Hippophaeto erianthosum, ko'p yillik o'simliklar, bir yillik o'simlikla

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bir yillik va ko'p yillik o't o'simliklar va ularning tarqalishi, Zarafshon qo'riqxonasi, u yerda o'sadigan shifobaxsh o'simliklar haqida ma'lumotlar keltirilgan

Zarafshon qo'riqxonasida o't o'simliklar daraxt va butalarga nisbatan ko'p tarqalgan. Ayniqsa qo'riqxonada territoriyasidan tashqirida bu xolatni kuproq kuzatish mumkin. Tadqiqotlar natijasida biz tomondan quyidagi keng tarqalgan assotsiatsiyalarni aniqladik. Herbotum Hippophae toerianthosum-savagich-chakanda har xil o't o'simliklar assotsiatsiyasi. Bu assotsiatsiyaning o'ziga xosligi yosh o'simliklarning qavmidan iboratligidir. Assotsiatsiya tarkibida chakandalarning juvenil, immatur, voyaga etgan vegetativ va generativ tuplar kuplab uchraydi, sinil holati juda kamligi bilan xarakterlanadi. Bunday kurinish Zarafshon qo'riqxonasining yuqorigi va pastki qismlarda uchraydi. O'simliklarning ichida savagich namsevarligi va issiqqa chidamliligi bilan xarakterlanadi. Uning ildizpoyasi tez ko'payish xususiyatiga ega. Ayrim joylarda bu assotsiatsiyaning hosil

bo'lishida inson roli ham mavjud. Yuqorida ta'kidlaganimizdek chakanda va jiyda tuplarini mahalliy xalk kesib yoki chopib olgandan keyin aynan shu assotsiatsiyaning rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, suv toshqinlari oqibatida ham bu xildagi o'simliklar qovmining hosil bulishiga olib keladi. Qisqa muddatdagi toshqinlar ko'plab savag'ich, qamish, ruvak, kendir, bug'doyik, olaquta, qirbug'in va boshqa o'simliklarni urug'larini olib keladi. Bu urug'lardan o'sib chiqqan o'simliklar tezda tuproq yuzasini qoplab o't o'simliklarning rivojlanishiga olib keladi. ***Herbotum Hippophaeto erianthosum savagich-chakanda har xil o't o'simliklar assotsiatsiyasida uchraydigan o'simliklar turlari.*** Daraxtlar: Jumrutnoma chakanda (*Hippophae rhamnoides* L), Sharq jiydasi (*Elaeagnus orientalis* L), Jung'or toli (*Salix songarica* Anders), Ko'kyaproqli terak (*Populus pruinosa* Schrenk).

Butalar :Sertuk yulg'un (Tamarix hispida Willd),Yulg'un (T.ramosissima Ledeb),Sharq ilonchuoi (Clematis orientalis L),Turkman jing'ili (Lycium turcomanicum Turcz).

Ko'p yillik o'simliklar:Avstraliya qamishi (Phragmites australis (Crav) Trin. ex. Steud),Bug'doyiq (Agropyron pectinatum (Bieb) Beaceuw), Och tangali paxtatikan (Cirsium ochrolepidium Juss),Dala qirqbo'g'imi (Equisetum arvense L),Jung'or qoraboshi (Carex songarica Kar.et.Kir),Oddiy sachratqi (Cichorium intybus L),Bug'doyiq (Elytrigia repens (L) Nevski),Kasbiy oqbo'shi (Karelinia caspica (Pall.) Less),Sho'r bo'yon (Sphaerophysa salsula (Pall.) DC),Sharq takasoqoli (Dodartia orientalis L),Raven savag'ichi (Erianthus ravennae L),Nashtarbarg kendir (Apocynum lancifolium Russ)

Bir yillik o'simliklar: Pleconax conoidea (L) Sourkova, Dag'al bo'ztikoni (Sonchus asper (L) Hill),Tatar alabutasi (Atriplex tatarica L),Kanada erigeroni (Erigeron canadensis L),Chumchuqtili toron (Polygonum aviculare L),Yovvoyi sutchup (Lactuca serriola L),Afrika chibiri (Strigosella africana (L) Botsch),Tikshoh shambala (Trigonella orthoceras Kar.et Kir),Egigan miyozatis (Myosotis refracta Boiss),Yopishqoq qo'mrio't (Galium aparine L),Yaltirbosh (Bromus lanceolatus Roth). Bu assotsiatsiya daryo o'zaniga yaqin joylarda uchraydi. Daryo o'zanidan uzoqlashgan sari bunday o'simliklar soni kamayib boshqa assotsiyatsiya kurinishini hosil qiladi. Sababi, bu assotsiyatsiya tarkibiga kiruvchi ko'pchilik o'simliklar mezofitligi bilan xarakterlanadi.Umumiy o'simliklar turi 27 ta bo'lib, 17 oilaga mansub. Bular ichida 4 ta daraxt, 4 ta buta, 11 ta ko'p yillik o'simliklar, 7 ta bir yillik o'simliklar. Bu assotsiyatsiyaning umumiy

yer ustki qoplami 80-90% tashkil etadi. Bularning ichida chakandalar 45-55%, savag'ichlar 30-40%, qolgan qismini boshqa o't o'simliklar tashkil etadi. Assotsiatsiyaning umumiy maydoni - Zarafshon daryosida 15-50 ga, Qashqadaryoda 5-12 ga, Surxondaryoda 10-25 ga.Calamagrostum populoso glycyrrhiosummiya -turangil-bug'doyiqqamishlar assotsiatsiyasi. Bu assotsiatsiya Zarafshon daryosining Jomboy, Bog'izag'on, Terakli qishloqlari, Surxondaryoning Qizilgul, QumQurg'on, Oqtapa qishloqlari, Qashqadaryoning Xisorak, Miraqi qishloqlariga yaqin to'qayzorlardan terildi va aniqlandi. Bu assotsiatsiya tarqalgan joyning tuprog'i qumli bulishi aniqlandi. Mayin qumli joyda nafaqat chakandalar balki shirinmiya va bug'doyiqqamish uchun ham ijobiy muhit hisoblanadi. Chunki, bu xildagi tuproqda vegetativ ko'payish juda oson kechadi.

Daraxtlar va har xil o't o'simliklar.
Calamagrostum populoso glycyrrhiosummiya -turang'il-bug'doyiqqamishlar assotsiatsiyasida uchraydigan o'simliklar turlari.

Daraxtlar:Jumrutnoma chakanda (Hippophae rhamnoides L),Ko'kyaproqli terak (Populus pruinosa Schrenk), Velgelms toli (S.Welhelmsiana Bieb),
Butalar:Belanje halostaxisi
Bir yillik o'simliklar:Egilgan tetrakma (Tetracme recurvatata Bge),O'sma (Isatis minima Bge),Amudaryo baliqko'zi (Climacoptera transoxana (Iljin) Botsch),Qarama-qarshi gulli girgensomia (Girginsohnia oppositiflora (Pall.) Fenzl). A.A. Ashirova (1971) kaydetishichabugdoyikkamishbundayjoyla rdato1 mayrimvaktlarto1.5 mgachapopukildizsistemasinirivojlantirishi mumkin. belangeriana (Moq.) Betsc),Sertuk

yulg'un (*Tamarix hispida* Willd), Yulg'un (*T. ramosissima* Ledeb), Sharq ilonchupi (*Clematis orientalis* L),

Ko'p yillik o'simliklar: Qalinmevali achiqmiya (*Vexibia pachycarpa* (C.Mey) Jakov), Raven savag'ichi (*Erianthus ravennae* L), Oddiy shuvoq (*Artemisia vulgaris* L), Yalang'och sho'rajriq (*Aeluropus litoralis* (Gouan.) Par), Ruvak o't (*Calamagrostis dubia* Bunge), Shirinmiya (*Glycyrrhiza glabra* L), Qug'a (*Typha minima* Funck), Epilobium (*Epilobium modestum* Hausskn), Tig'iz oqsux (*Dactylis glomerata* L), Debqiz oldi suvhiloli (*Bolboschoenus maritimus* (L) Palla), Ikki uyli gazanda (*Urtica dioica* L), O'tloq sebgasi (*Trifolium pratense* L), Torol (*Lepidium obtusum* Basin), Epipaktis (*Epipactis palusum* Basi),

Biz, chakandalarda bu xildagi tuproq sharoitda 6 m radiusda ildiz sistemasida bachki nixollarning xosil bo'lishini kuzatdik. Erta bahorda va kuzda daryo suvlarining toshishi oqibatida bunday joylar tez-tez yuvilib turiladi. Bu assotsiatsiyalarda tol va turang'illarni uchratdik. **Butalardan qorabarak**, yulg'un, sharq ilonchupi kabi turlar uchrashi aniqlandi. Zarafshonda bu assotsiatsiyaning umumiy yer ustki qoplami 70-85% ulardan 60-70% ni chakandalar tashkil etgan. Umumiy maydoni 12 ga. Surxondaryoda bu assotsiatsiyaning umumiy yer ustki qoplami 75-85%. Ulardan 55-65% ni chakandalar tashkil etgan. Umumiy maydoni 10 ga. Qashqadaryoda umumiy yer ustki qoplami 65-75%, ulardan 50-60% chakandalar. Umumiy maydon - 4 ga teng

Zarafshon qo'riqxonasida usadigan ayrim noyob o'simliklarning bio-ekologiyasi va ahamiyati. Ayrim noyob o'simliklarning bio-ekologiyasi Tuqayzorlarda o'suvchi jiyda, chakanda

mevalari suv xamda shu erda yashovchi hayvonlar (tustovuk, hakka qarg'a, yovvoyi o'rdak, shoqol, tulki, yovvoyi chuchqa, jayron, kalamush va sichkonlar) yoki ko'pincha chorva hayvonlar (quy, echki va qoramol) yordamida (zooxoriya) tarqalishi kuzatildi. Hayvonlar jiyda va chakanda bargi va mevasini iste'mol qilishadi. Ayniqsa meva eti mazali uning tarkibida 65 % shakar uchraydi. Chakanda mevasining tarkibida shakar kam, lekin vitaminlarga boy. Bunday mevalarni hayvonlar iste'mol qilishadi. Hayvon oshqozonida mevaning danak qismi parchalanmaydi, chunki anatomik tuzilishga ko'ra yog'ochlangan zich mexanik tuqimadan tuzilgan. Ma'lum vaqtdan keyin, danak va urug'lar hayvon najasi bilan tashqariga tushadi. Bunday urug'lar qulay vaziyatda tezroq va osonroq unib chiqadi. Ularning tezroq unib chiqishiga sabab, oshqozon va ichak devorlarida ishlab chiqiladigan fermentlarning danak va urug'ning yog'ochlik qismiga ma'lum miqdorda ta'sir ko'rsatib uni parchalaydi va ularning unib chiqishiga sharoit yaratadi. Hayvonlar najasi urug'ning unib kelayotganida ularga oziq manbai bo'ladi. Jiydaning qizg'ish rangli va chakandaning sariq rangli mevalari barg va novdalar orasida aniq tusda ajralib turadi va hayvonlarga yaxshiroq ko'rinadi. R.E. Levina (1957) bunday meva xillarini endozoxoriya yo'li bilan tarqalish deb nomladi. Ko'p mualliflarning fikricha o'simlik mevalarining keng tarqalishida qushlar muhim rol o'ynaydi, chunki bular oziq izlab va in qurish uchun ancha uzoq masofalarga uchib va oo'simlik urug'larini tarqatish xususiyatiga ega. Surxondaryo va Qashqadaryo to'qayzorlarida ovchilar tomonidan ushlangan tustovuq va hakka oshqozonlarini tekshirganimizda 3-7 ta

jiyda, chakanda, na'matak, ituzum mevalari va hasharotlarning qoldiqlari topildi. O'simliklar evolyutsiyasida mevalarning morfo-fiziologik tuzilishi va bioximiyaviy tarkibi hayvon organizmiga mos, ma'qul bo'lgan belgilar birgalikda parallel holda rivojlanib va moslashib borgan ya'ni hayvonlar didiga xos mazali etdor, o'ziga jalb etuvchi rangdor bo'lishi va murtakni himoya qiluvchi mexanik tuqimaning rivojlanishi va boshqa belgilar hisoblanadi. Bu adaptiv belgilar jiyda va chakandada ham rivojlanib, tur doirasida ularning tarqalish ekologiyasini ya'nada kengaytirdi. Er yuzida, ko'p o'simliklarning urug'i suv (gidroxoriya) orqali tarqalishi bizga ma'lum. Jiyda mevalari ham bu yul bilan tarqalishi tadqiqotlarda aniqlandi. Samarqand viloyatining paxtachilik bilan shug'ullnadigan Guzalkent, Kattaqurg'on, Pastarg'om va boshqa tumanlarda ko'plab sug'oriladigan maydonlar mavjud. Ana shu maydonlardagi kanal va oqova suvlarda ko'plab jiyda mevalarini muallaq suvda oqishini kuzatdik. Tajriba tariqasida 100 dona jiyda mevalarini 30 kungacha suvda saqlab keyin qora qumga ekdik. Natijada 55 % mevalar unib chiqdi. Jiyda mevalarining suvda chukmasligi uning et qismining quruq bo'lishi va sirtidan yog'simon meva pustining tusiqliq qilishi deb bilamiz. Mevaning pusti va etini olib tashlaganimizda suvda tez chukishi kuzatildi. R.E. Levinaning fikricha meva va urug'lar qanchalik suvda chukmasa shunchalik unuvchanlik xususiyatini saqlaydi. R. Muller qayd etishicha daryo atrofida o'sadigan ko'pchilik o'simliklar suv orqali daryoning oqimi bilan yuqoridan pastga tarqalishi mumkin va daryoning quyi qismida ular yirik maydonlarni egallaydi. S.A. Nikitinning ta'kidlashicha Amudaryo va Sirdaryoning quyi qismida

jiydalar ko'proq tarqalgan. Bizning fikrimizcha Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon va boshqa daryolar atrofida o'sadigan jiydalarning tarqalishi ham aynan daryoning yukori qismidan quyi qismi tomon tarqalgan. Jiyda va chakanda, generativ ko'payishga nisbatan vegetativ ya'ni ildiz bachkilar vositasida juda tez ko'payadi. Shuning uchun ham daryo qirg'oklarida qalin changalzorlarni hosil etgan. Jiyda va chakandaning vegetativ ko'payish afzalliglaridan biri, ma'lum territoriyani egallash, boshqa o'simliklarga nisbatan dominantlik qilishi bo'lsa, ikkinchidan, urug'ning hosil bo'lishi va o'sib chiqishi uchun ancha vaqt sarflanishi va qandaydir qiyinchiliklar bilan amalga oshirishidir. Bu bilan vegetativ ko'payishining generativga nisbatan ustunligi bilinadi hamda tur evolyutsiyasida bu xildagi ko'payish uning saqlanib qolishiga va keng tarqalishiga imkon berdi. Zarafshon to'qayzorlarida olib borilgan kuzatishlardan ma'lum bo'ldiki, 10-20 sm tuproq chuqurligida joylashgan (eni 3,0-3,5 sm ega bulgan ildizlar) jiyda va chakandaning yon ildizlardan bitta o'simlikda o'rtacha 8-14 ta yosh niholchalar o'sib chiqqan. Ildizning chuqurroq qismida (25-30 sm) joylashgan shu o'simliklarda 2-3 ta nihollar hosil bo'lgan. Ildiz bachkilarining ko'p yoki kam bulishi o'simlik yoshiga bog'lik ekanligi kuzatishlar natijasida aniqlandi.. Ancha keksa (25-40 yillik) o'simliklarda bu nisbatan yuqori. Bundan tashqari shikastlangan o'simlik poyasida vegetativ ko'payish 2-3 barobar ortdi. Buning sababi, jiyda va chakandada yashirin kurtaklar endogen yul bilan xosil bulmay balki, felloderma hisobiga ekzogen yul bilan hosil bo'ladi. Ildiz bachkilaridan hosil bulgan daraxtlar ko'pincha buyi past bulishi bilan

ajralib turdi. Zarafshon qo'riqxonasida jiyda va chakandalar hayotiy formalari xilma xil ekanligiga ham e'tibor berdik va tadqiqotlarimiz mana shularga ham qaratilgan edi. Daraxtlarning gabitusi (gabetus) deb, ma'lum tuproq-iqlim sharoitiga moslashgan va shu muhitga moslashganligi tug'risida o'zining tashqi qiyofasi yoki shakli bilan ma'lumot beradigan o'simlik tipiga aytiladi. Jiydoshlar oilasi nafaqat vegetativ va generativ polimorfligi bilan xarakterlanadi balki, hayotiy shakllari bilan ham farq qilishi kuzatildi. Shuning uchun ayrim adabiyotlarda jiyda va chakandani daraxt deb tavsiflansa, boshqa adabiyotlarda buta deb yozilgan. Tadqiqotlar natijasida ma'lum buldiki, Zarafshon qo'riqxonasida uchraydigan jiyda va chakanda tuplarini ikki xil tipga kirgizish mumkin. I.G. Serebryakov ning fikricha o'simliklarning hayotiy shakli, muhit sharoitiga nafaqat gabitual-fizionomik belgilar bilan moslashadi, balki bir ancha biologik xususiyatlar bilan xam moslashadi. Masalan, o'simlik hayotining davomiyligi, o'sish-rivojlanishi, vegetativ ko'payishi va boshqalar. Jiyda va chakanda har xil ekologik sharoitlarda uchrashiga qaramay adabiyotlarda yozishicha o'z ontogenezida faqat bitta asosiy poya mavjud. Tajribada yana aniqlandiki, yaxshi unumdor, nam tuproqli joylarda jiyda va chakandalarning hayotiy formalari daraxt tipida (8-9 m balandlikda) bo'ladi. Lekin, unumsiz, qattiq mexanik xususiyatga ega bo'lgan joylarda bularning hayotiy shakli buta xilida (2-2.5 m balandlikda) uchrashi aniqlandi. Ko'pchilik olimlarning fikricha daraxtlarning yashash muhiti yomonlashsa butasimon kurinishdagi yoki shakldagi tuplarni hosil qiladi. Bunda novdalar o'rtasida shoxlanish tizimi o'zgaradi.

Auksiblast va braxiblast novdalarning morfologiyasi va sikli o'zgarib qariyb bir xil tuzilishga ega bo'ladi. Jiyda va chakandalarda bunday ko'rinish cho'l mintaqasida yoki quruq iqlim, tuproq, sharoitida o'sadigan tuplarda kuzatiladi. Shuning uchun butasimon shakldagi jiyda va chakanda tuplarida yaxlit, yagona poya ajralib turmaydi balki bir necha poyalar majmuasidan iborat bo'ladi. Jiyda va chakandaning hayotiy shaklini hosil bo'lishida o'simlikning shoxlanish xili xam o'zgacha bo'ladi. Daraxt tipidagi hayotiy shaklda novdalar akrosimpodial tipda shoxlangan. Buta tipidagi jiyda va chakandalarda esa novdalar mezosimpodial shoxlanish xili kuzatildi. Jiyda va chakandaning ekologik xarakterli belgilaridan biri daryo atroflarida tizma shaklida o'sishi. Bu ularning vegetativ yul bilan (ildiz bachkilari) ko'payishi asosida yuzaga keladi. Bir tup o'simlikning ildiz bachkilari gorizontol xolatda 40-60 tagacha niholchalar hosil bo'lishi aniqlandi. Vegetativ ko'payish asosida hosil bo'lgan bunday niholchalardan buta tipidagi hayotiy shaklli o'simliklar rivojlanadi. Bizning fikrimizcha Zarafshon qo'riqxonasida o'sadigan jiyda va chakandalar orasida xaqiqiy butalar yuq, faqat daraxt va buta o'rtasidagi oralik hayotiy formalar mavjud. Jiyda va chakanda tuplari ekologik sharoitga qarab xilma-xil shox-shabbali ham bo'lishi mumkin. Novdalarning poyada joylashuvi, ularning kalta va kichikligi, yoshi hamda zichligi o'simlik tuplariga o'zgacha qiyofa beradi. Morfoekologik tadqiqotlar asosida jiyda va chakandaning A.I. Kolesnikov va V.I. Klimovich klassifikatsiyasiga binoan, sharsimon shox-shabbali, yoyik shox-shabbali, keng yoyik shox-shabbali, yumaloq shox shabbali, egilgan shox

shabbali, piramidasimon shox-shabbali tuplarni uchrashi aniqlandi. Turang'il (Populus) va tol (Salix) lar bilan uchraydigan jamoalarda jiyda va chakandalar baland buyli (6-10) m.), tuplari esa piramidasimon yoki keng shox-shabbali.I.G. Serebryakov o'simliklarning hayotiy shakli deganda - ma'lum turga kiruvchi, ma'lum sharoitga tarixan moslashgan va usha sharoitni o'zida mujassamlashgan, ham er ostki organlari rivojlangan etuk o'simlik qiyofasini (tupini) nazarda tutdi.

Jiydoshlar oilasida kronalarning xilma xilligi: a- sharsimon shox-shabbali ; b- piramidasimon shox-shabbali; v- yoyiq shox-shabbali; g- yumaloq shox shabbali; d- egilgan shox-shabbali; e- keng yoyiq shox-shabbali

Ekotizimning hozirgi holati va qo'riqxonaning vazifalari. Zarafshon daryosi havzasida qo'riqxonada tashkil etish to'qayzorlarni saqlanib qolinishida muhim bosqich bo'lib xizmat qildi.U tashkil qilingunga qadar hududning o'simliklar va hayvonot dunyosi yo'qolib ketish holatida turgan edi.Sobiq buyurtma hududida tabiiy bo'tazorlar to'qotilib,ilgari bu yerlarda o'smagan o'rmon daraxtlari ekildi,mevali bog'lar barpo etildi.

Hozirgi vaqtda qo'riqxonada qo'riqlash rejimi tashkil qilingan,biotexnik tadbirlar o'tkazilmoqda,ilgari insonlar xujalik faoliyati tasirida buzilgan o'rmonzorlarning alohida qismlari qisman o'z holiga tiklanmoqda.Lekin bu tadbirlar o'zsimliklar va hayvonot dunyosini saqlab qolish uchun yetarli bo'lmayabdi.Boshqa to'qay qo'riqxonalar kabi Zarafshon qo'riqxonasiida ham hududning qurishi sodir bo'lmoqda,bu esa daraxt va butalarning qurib qolishiga olib kelmoqda O'rmonchilik qurilishi ishlarining

malumotiga ko'ra qurg'oqchilikka chidamli daratlarning umumiy maydoni 53,4 gektorni qurg'oqchilikka chidamli daraxtlar 179m ni tashkil qiladi. O'rmon daraxtlariga zararkunanda hashoratlar va kasallik tarqatuvchi mikroorganizmlar tomonidan katta zarar yetkazish xavfi bor.Masalan 1977-yilda ko'k tol bargxo'ri va hatto tol bargxo'rlarining ommaviy tarqalishi qayd qilingan.Bu zararkunandaning uch avlodi chakanda hosildorligining kamayishi,navdalarning o'smay qolishi va o'simlik rivojlanishining susayishiga olib keladi. Kasalliklardan endomekoz kasalligi chakanda nihollariga eng ko'p zarar yetkazadi,bunda chakanda meevasining mag'zi shilimshiq suyuqlikka aylanib qoladi.Hozirgacha bu zararli kasallik va zararkunandalarga qarshi hech qanday kurash chorasi ishlab chiqilmagn.

O'tkazilgan kuzatuvlar asosida xulosa qilish mumkinki,qo'riqxonada umtqali hayvonlarini faqat O'zbekiston pasttekisliklaridagi daryo vodiylari ucun xos bo'lgan fauna fragmrnti sifatida qarash kerak.Qo'riqxonada sharoitida asosan chakandadan tashkil topgan to'qaylar eng yaxshi nomoyon bo'ladi.Hozirgi vaqtda suv havzalaridan faqat kichik irmoqlar qolgan,qo'ldan qazilgan va suvga to'ldirilgan havzalarni ko'l deb atash mumkin.Kanallar,ariqlar hosil qilingan,lekin ular birorta ham suv atrofida yashovchi hayvonlar uchun to'g'ri kelmaydi.Zarafshon daryosining o'zi ham vaqti-vaqti bilan suvsizlanib quruq o'zanga aylanib qoladi va unda yashovchi hayvonlardan butunlay mahrum bo'ladi. Bunday sharoitda suv havzalari bilan aloqador bo'lgan majmuasi favqulodda zaiflashib qolgan.

Xulosalar.

1. Zarafshon davlat qo'riqxonasi avtotrof komponenti 300 tur o'simliklardan tashkil topkan;
2. Qo'riqxonada tipik to'qay o'rmon osimliklarini namoyon qiladi;
3. Qo'riqxonada florasida turlar soni bo'yicha eng boy 6 oila o'simliklari o'sadi;
4. Qo'riqxonada O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan noyob turlar ham o'sadi. Bular O'rta Osiyo endemik turlari bo'lib Oqsarvinjon va Korol'kov shafranidir;
5. Qo'riqxonada florasida asosiy dominant turlar: ingichka bargli loza, majnuntol, echki toli, yoyilgan grebenshik.

6. Qo'riqxonada tarkibida o'simliklar dominantlik asosida bir nechta daraxt, buta va assotsiatsiyalarni uchrashimiz mumkin.
7. Qo'riqxonada chakanda formatsiyalari bu O'zbekistonda tekisliklardagi uning nihollari saqlanib qolgan yagona joydir.
8. Qo'riqxonada hududida dorivor o'simliklarni 59 ta turi o'sadi. Manzarali o'simliklar 20 ta turni tashkil qiladi. Texnik o'simliklar 23 ta turni tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмадкул Эргашев. Умумий экология. Тошкент. Ўқитувчи. 2003 йил 372-373. 397-407.
2. Седов В. В. Пойменная растительность долины реки Зарафшан и пути ее реконструкции. Самарканд – Нукус 1959 с 97
3. Egamberdiyev R. Ekologiya. Toshkent. «Noshir». 2010
4. Ф.Д. Кабулова. Некоторые фитоценотические особенности облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.) в условиях Зарафшанского заповедника. Республика илмий амалий анжумани материаллари. Олимлар қишлоқда тараққий ва фаровонликни таминлашдаги роли. Самарканд. 2009 стр 49-51
5. Гончаров Г.Ф. Мониторинг биологических ресурсов в сб Биоразнообразие Узбекистана мониторинг и использование. Тошкент 2007 с. 4-7
6. Исмоилова К. З. Барбарис- перспективная культура для Узбекистана. Материалы Международной конференции „ Биосферные территории Центральной Азии как природное наследие. Проблемы сохранения и восстановления биоразнообразия. Бишкек. Киргизстан. 2009
7. Исмоилова К. З. О перспективах исследования популяции барбариса в условиях Зарафшанского заповедника. Материалы Международного экологического симпозиума. Бишкек. Киргизстан. 2009
8. J. Xolmuminov „Ekologiya va qonun“ .Toshkent „Adolat“ 2000-yil сб. 181-191.
9. Кобулова Ф. Д. Об охране генофонда облепихи в Зарафшанском заповеднике. Материалы Международного экологического симпозиума Бишкек. Киргизстан. 2009 .
10. Кобулова Ф.Д. Характеристика и пути комплексного сохранения облепихи в Узбекистане. Материалы международной конференции «Биосферные территории Центральной Азии как природное наследие проблемы сохранения и восстановления биоразнообразия». Бишкек Киргизстан. 2009.

11. Кабулова Ф.Д., Кабулова А.Д. Особенности тугайного леса Зарафшанского заповедника. Материалы научной Республиканской конференции. Ўзбекистон флораси биохилма-хиллиги ва ундан оқилона фойдаланиш муаммолари. Самарканд .2011.ст 20-22.
12. Коровин Е.П Короткова Е.Е. Типы растительности Средней Азии Труды СаГУ 1946.Новая Серия Блок Науки кн.2
13. Лынов Ю.С. Фенологическая паспортизация растений и растительных сообществ в Западном Тянь-Шане. в сб Биоразнообразие Узбекистана мониторинг и использование .Тошкент 2007 с.129-14
14. Hamdamov I. H. va boshqalar. Tabiiy fanlar zamonaviy konsepsiyasi. Toshkent, 2007 y.
15. Akbarov, N. (2021). Miraculous Biology. *International Journal of Academic Health and Medical Research*, 5(2), 96-97.
16. Sharofovna, K. I., & Ugli, A. N. A. (2021). Homocysteine: Effect on biochemical processes in the human body. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 607-612.
17. Axtamjon o'g'li, A. N., & Kamolovna, M. M. (2021). CALENDULA AND ITS HEALING PROPERTIES. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(2), 1048-1050.
18. Sharofovna, K. I. Akbarov Nurislom Akhtamjon ugli.(2021). HOMOCYSTEINE: EFFECT ON BIOCHEMICAL PROCESSES IN THE HUMAN BODY. *EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (ISSN 2181-2020)*, 1 (1), 992-996.
19. Ilhomovna, P. M. Akbarov Nurislom Akhtamjon ugli.(2021). ROSEHIP AND ITS HEALING PROPERTIES. *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 7 (04), 65-67.
20. Urmonovich, M. Z. (2021). CAPPARIS SPINOSA AND ITS HEALING PROPERTIES. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(06), 240-242.
21. Akbarov, N. A. O. (2021). RED GINSENG AND ITS PHARMACOLOGICAL PROPERTIES. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 776-781.
22. Ilhomovna, P. M. ROSEHIP AND ITS HEALING PROPERTIES